

РАЗДЕЛ. ЛИНГВИСТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442546>

УДК 811.111'42+811.111'373

**ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ**

Д.С. Тюрбева,

студент 2 курса, Институт экономики и управления

О.В. Щербинина,

научный руководитель,

ст. преп., кафедра иностранных языков для гуманитарных и
естественнонаучных специальностей,

ФГАОУ ВО «СКФУ»,

г. Ставрополь

E-mail: o.scherbinina@inbox.ru

Аннотация: Статья посвящена исследованию лексических выразительных средств в английских экономических текстах. Цель работы - выявить приемы, применяющие лексические выразительные средства для пробуждения эмоциональности в экономических текстах. Используя метод анализа текста на основе теоретических лингвистических высказываний, оценивающих функциональный стиль и стилистические приемы в английском языке, мы определили многообразие использования лексических выразительных средств в названиях экономических текстов. Из проанализированных образцов мы выявили частое использование таких языковых средств, как метафоры, эпитеты и фразеологизмы.

Ключевые слова: экономика, заголовок, эпитет, метафора, фразеология

LANGUAGE OF EXPRESSION IN ECONOMIC TEXTS IN ENGLISH

D.S. Turbeeva,

2nd year student, Institute of Economics and Management

O.V. Shcherbinin,

scientific director,

Art. lecturer, Department of Foreign Languages for Humanities and

Natural Science Specialties,

FGAOU VO "SKFU",

Stavropol

E-mail: o.scherbinina@inbox.ru

Abstract: The article is devoted to the study of lexical expressive means in English economic texts. The purpose of the work is to identify techniques that use lexical expressive means to awaken emotionality in economic texts. Using the method of text analysis based on theoretical linguistic statements evaluating the functional style and stylistic devices in the English language, we have identified the variety of use of lexical expressive means in the names of economic texts. From the analyzed samples, we identified the frequent use of such linguistic means as metaphors, epithets and phraseological units.

Keywords: economics, title, epithet, metaphor, phraseology

Экономика в настоящее время процветает и развивается. Растет взаимосвязь между разными странами. По этой причине увеличивается потребность в переводе различных документов, необходимых для реализации экономической деятельности. Экономика – это одно из направлений, которое непрерывно развивается. Поэтому, появляются новые понятия, названия, сокращения и аббревиатуры, которые не просто переводятся на целевой язык. Возникающие в результате неологизмы часто может выбить из колеи даже квалифицированного переводчика. Более того, квалифицированный переводчик экономических текстов всегда должен быть осведомлен о новых событиях [1-7].

Еще большее значение имеет перевод экономической документации для развития международных отношений, глобализации рынка и вхождения российских компаний и фирм в рыночную экономику, информационных технологий, интеграции науки и развития международного туризма.

Особенности экономических текстов на английском языке:

1. Высокое содержание материалов экономической лексикой, основную часть которой составляют экономические понятия.
2. Наличие в текстах по экономической тематике фразеологизмов, которые не используются или редко используются в общелитературном языке.
3. Наличие аббревиатур, большая часть которых используется только в экономических текстах и документах [4].

Важным условием экономического текста является выразительность ее заголовка, который является основным элементом любого текста.

Заголовок – это вводная фраза в тексте, рекламе или объявлении.

Заголовок – это, по сути, реклама текста, который следует за ним. Многие заголовки в краткой сжатой форме отражают суть описываемых в

тексте событий, поэтому переводчик начинает переводить его только после того, как текст переведен. Именно это название привлекает внимание к нижеследующему тексту. Часто читатель решает, стоит ли тратить время на материал, несет ли он интересующую информацию, просто по названию [2].

Заголовки экономических текстов характерно частое использование специальной лексики, разговорной лексики и профессионального жаргона в заголовках:

- jobs crisis – кризис рабочих мест. При переводе заголовка нужно пояснить на русском языке, что речь идет о кризисе рабочих мест, а не работы;

- a tax haven – «налоговый рай», то есть оффшорная зона, территория с льготным режимом налогообложения;

- a bull market – «рынок быков», поясняем, что это рынок с тенденцией на повышение;

- insurance of investment risks in the transnational companies [insurance]-страхование от инвестиционных рисков в международных компаниях, здесь присутствует специальная лексика экономического характера (опущение сказуемого);

- a bear market – «рынок медведей», рынок с тенденцией на понижение;

- pom-nomics – «ном-номика» – сокращенный и более аппетитный вариант названия экономики (специальная лексика экономического характера);

- economic bubble – экономический пузырь.

Рыночное явление, характеризующееся скачками цен на активы до уровней, значительно превышающих фундаментальную стоимость этого актива. Пузыри часто трудно обнаружить в реальном времени, потому что существуют разногласия по поводу фундаментальной стоимости актива [3].

Во многом эффективность содержащейся экономической информации зависит от языкового оформления этого текста. Хорошее название отражает его специфику. Чтобы привлечь внимание к заголовку, а следовательно, и к тексту, экономисты часто прибегают к стилистическим средствам выражения. Художественные приемы снижают притягательную силу названия, но положительно влияют на его восприятие и запоминание потребителем. Конечно, эти приемы не реализуются сами по себе, но взаимодействуют с другими инструментами, такими как размер шрифта, цвет шрифта и так далее [6].

Для повышения выразительности используются лексические средства выразительности.

Наиболее ярким и интересным приемом в заголовке является использование различных лексических средств, таких как:

Фразеологизм – устойчивая фигура речи, свойственная определенному языку, а потому не переводимая дословно на другие языки, имеющая самостоятельные значения, которые в целом не являются суммой ее основных слов. Ни один словарь не может предусмотреть всех возможностей использования фразеологизма в контексте.

- pick smb's pokets – обчистить чьи-либо карманы;
- sell smb's a bill of goods – жульничать, обмануть кого-либо. Так же можно перевести, как втянуть в невыгодную сделку, надуть;
- gold mane – золотая жила, так же можно перевести как золотое дно или источник обогащения;
- sharp practise - надувательство, махинация, мошенничество или «темные делишки»;
- daylight robbery – грабеж среди бела дня [1].

Метафора – одно из самых ярких средств представления действительности. Метафора (от греч. metaphora – «перенос», «движение», «вращение») – троп или механизм речи, заключающийся в употреблении слова, обозначающего определенный класс предметов, явлений и т. д., которое служит для характеристики или наименования предмета, принадлежащего к другому классу, или названия другого класса предметов, сходных с этим классом в каком-либо отношении. Метафора – это не просто средство выражения, это нечто большее-это инструмент для понимания реальности и способ существования в ней [8].

- price war – ценовая война;
- a veteran of turnarounds (руководитель компании, который не раз доказывал, что предпринимаемые им меры действительно улучшают положение дел в компании);
- fallen angels (облигации, рейтинг которых упал до не приемлемого для инвесторов уровня; акции, курс которых упал).

Производственный конфликт метафорически представлен как война, что позволяет представить его масштабы и последствия [5].

Эпитет – это стилистический прием взаимодействия семантического и экспрессивного значения в конкретном слове, словосочетании или предложении. Как вид авторской оценки, она раскрывает личностное эмоциональное отношение к описываемому предмету. Эпитет – это точечное описание, краткое и лаконичное, в отличие от определения как логического объективного не оценочного описания, cut-throat – murderous, cruel - характеризует безжалостность и жестокость конкуренции.

Таким образом, анализируя множество дипломных работ, статей и других источников, выявлено, что при переводе экономических текстов появляются трудности с точным переводом, что является главным условием

разумного перевода. Для более точной передачи информации нужно помнить лексические особенности экономических текстов. Благодаря лексическим средствам выразительности человек способен усваивать, преобразовывать, хранить и передавать информацию. Материал, извлеченный из английских экономических текстов, позволил выявить частое использование таких языковых средств, как: метафоры, эпитеты, фразеологизмы. С помощью лексических средств заголовков и сам текст способен заинтересовать наибольшее количество читателей.

Список литературы

- [1] Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. / Н.Н. Амосова. – Ленинград: ЛОЛГУ, 1963. 201 с.
- [2] Ярцев В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. / В.Н. Ярцев. – Москва: Сов. энциклопедия, 1990. 687 с.
- [3] Электронный словарь. [Электронный ресурс]. – URL: <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/>. (дата обращения: 29.11.2020).
- [4] Диниско Н.С. Особенности перевода специальных текстов. Серия «Гуманитарные и социально-экономические науки». / Н.С. Диниско. – № 5. 23-25 с.
- [5] Овелян А. Использование метафор в англоязычных экономических текстах. / А. Овелян. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://pandia.ru/text/77/481/8559.php>. (дата обращения: 28.10.2020).
- [6] Литвинова А.В. От заголовка к слогану. / А.В. Литвинова. // Вестник Московского университета, сер. 10, журналистика. – 1996. № 3. 42-45 с.
- [7] Залевская А.А. Некоторые проблемы теории понимания текста. / А.А. Залевская. // Вопросы языкознания. – 2002. № 3. 61-63 с.
- [8] Лысенкова В.Н. Развитие познавательных универсальных учебных действий учащихся при изучении рекламных текстов на уроках английского языка в средней школе: дис. студ.: защищена 2017: утв. 2017 / В.Н. Лысенкова. – Брянск, 2017. 90 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Amosova N.N. Fundamentals of English phraseology. / N.N. Amosov. - Leningrad: LOLGU, 1963.201 p.
- [2] Yartsev V.N. Linguistic Encyclopedic Dictionary. / V.N. Yartsev. - Moscow: Sov. encyclopedia, 1990.687 p.
- [3] Electronic dictionary. [Electronic resource]. - URL: <https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/>. (date of access: 11/29/2020).

[4] Dinisko N.S. Features of translation of special texts. Series "Humanities and socio-economic sciences". / N.S. Dinisco. - No. 5. 23-25 p.

[5] Ovelyan A. The use of metaphors in English-language economic texts. / A. Ovelyan. - [Electronic resource]. - URL: <https://pandia.ru/text/77/481/8559.php>. (date of access: 28.10.2020).

[6] Litvinova A.V. From headline to slogan. / A.V. Litvinov. // Bulletin of Moscow University, ser. 10, journalism. - 1996. No. 3. 42-45 p.

[7] Zalevskaya A.A. Some problems of the theory of text understanding. / A.A. Zalevskaya. // Questions of linguistics. - 2002. No. 3. 61-63 p.

[8] Lysenkova V.N. Development of cognitive universal educational actions of students in the study of advertising texts in English lessons in high school: dis. stud. : defended 2017: approved 2017 / V.N. Lysenkov. - Bryansk, 2017.90 p.

© Д.С. Тюрбеева, 2020

Поступила в редакцию 12.12.2020

Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Тюрбеева Д.С. Языковые средства выразительности в экономических текстах на английском языке // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 66-71. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>